

RESEARCH ARTICLE

PAVIMENTO DE MORTERO DE CAL CON INCRUSTACIONES MARMÓREAS DE LA CASA DEMETRIO DE LOS RÍOS DE ITÁLICA (SANTIPONCE, SEVILLA)

Lime Mortar Pavement with Marble Inlays from the Demetrio de los Ríos House at Italica (Santiponce, Seville)

Fernando Amores Carredano,^{1,2} Sebastián Vargas-Vázquez^{1,3}

¹ Universidad de Sevilla, España; ² ✉ famores@us.es, ORCID: 0000-0003-1999-9515;

³ ✉ svargas2@us.es, ORCID: 0000-0002-6015-412X

Figura 1. Localización de Itálica en la península ibérica sobre mapa del PNOA (Instituto Geográfico Nacional) y de la casa Demetrio de los Ríos en el entramado urbano de la ciudad.

RESUMEN. Este trabajo analiza el pavimento de mortero de cal con incrustaciones marmóreas que suela las galerías porticadas norte, sur y oeste del peristilo de la casa Demetrio de los Ríos de Itálica. Es un pavimento de gran interés por su propia configuración y los materiales marmóreos que concentra, por su rareza al insertarse dentro del amplio catálogo

Recibido: 7-12-2022. Aceptado: 16-12-2022. Publicado: 30-12-2022.

Edited & Published by Pascual Izquierdo-Egea. Arqueol. Iberoam. Open Access Journal. Endorsed by Guadalupe López Monteagudo & Javier Cabrero Piquero. License CC BY 3.0 ES. <https://n2t.net/ark:/49934/287>. <http://purl.org/aia/5015>.

de «*opera sectilia*» y mosaicos de corte tradicional de la Itálica del siglo II, «a priori» mucho más lujosos, y por su propia cronología, enmarcada a partir del último tercio de la segunda centuria de nuestra era.

PALABRAS CLAVE. *Itálica; pavimento romano; mortero de cal; «opus signinum»; «opus scutulatum»; «crustae»; mármol; Sevilla.*

ABSTRACT. *This paper analyzes the lime mortar pavement with marble inlays that sole the north, south and west porticoed galleries of the peristyle from the Demetrio de los Ríos House at Italica. This pavement is of great interest because of its own configuration and the marble materials it contains, because of its rarity as it is included in the wide catalog of “opera sectilia” and traditional mosaics from the second century Italica, previously much more luxurious, and because of its own chronology, framed from the last third of the second century.*

KEYWORDS. *Italica; Roman pavement; lime mortar; “opus signinum”; “opus scutulatum”; “crustae”; marble; Sevilla.*

INTRODUCCIÓN¹

La casa Demetrio de los Ríos, antes casa del Patio Rodio (Amores 2022), es un ejemplo más de las casas palaciegas que conforman el entramado doméstico del nuevo barrio programado por Adriano para Itálica (figura 1).

Se trata de una casa que, como otros ejemplos italicenses, deja entrever un marcado lujo a partir de las evidencias conservadas. Dentro de estas últimas, destacan con fuerza sus pavimentos pese al mal estado de conservación que presenta la mayoría de ellos. Existe una amplia gama que incluye el mosaico de corte tradicional, el *opus sectile* y los pavimentos de mortero de cal con y sin incrustaciones lapídeas. En este último caso, la variante con incrustaciones marmóreas la encontramos solando las galerías norte, sur y oeste del gran peristilo de la casa, mientras que sin ellas la vemos en su galería este (figura 2).

EL PAVIMENTO

Los distintos sectores del pavimento de las galerías del pórtico se encuentran en un estado de conservación bastante irregular, con la superficie alterada por lagunas y roturas de distinta consideración, hundimientos y abultamientos diversos y, en el caso de los sectores con incrustaciones lapídeas, con importantes pérdidas de las placas marmóreas (figura 3).

El descubrimiento de este pavimento se produjo en 1930-1932, si bien nunca ha sido analizado en profundidad. La primera descripción del mismo nos viene dada por su descubridor, Andrés Parladé, quien lo detalla como «una especie de argamasa, en la que hay incrus-

tados trozos de forma desigual de mármoles de colores» (1934: 18).

Como pavimento acabado, y no como cama de *opus sectile*, también lo recoge Irene Mañas, que lo estudia en un momento en el que la casa se encontraba parcial o totalmente con espacios no visibles, lo que la lleva a pensar que las piezas marmóreas se ajustaban solo a dos tonalidades, blanco y rosa, que únicamente se conservaban en la galería sur del peristilo (Mañas 2010: 201) e intuyendo cierta homogeneidad en la colocación de las placas en hilera (Mañas 2011: 46). En su dibujo interpretativo, presume, además, que dicha decoración se repetiría en las cuatro galerías (Mañas 2011: 123, fig. 79). En cuanto a la cronología, la autora sugiere una datación posterior al 160, con reservas, para el conjunto de pavimentos de la casa (Mañas 2010: 58) o el s. II con interrogación para el pavimento que estamos analizando (Mañas 2011: 46-47).

La intervención arqueológica llevada a cabo en los últimos años sobre la casa, dirigida por uno de los que suscribe este trabajo (F. Amores), ha puesto de manifiesto, en cambio, la existencia de placas en tres de las galerías del peristilo y no en cuatro (aspecto ya recogido por A. Parladé (1934: 18); que la distribución de las

¹ Trabajo financiado por el VI Plan Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Sevilla (VI PPIT-US). Este trabajo se inscribe en el marco de los Proyectos I+D+i «*Vivere in urbe*. Arquitectura residencial y espacio urbano en *Corduba*, *Ategua* e *Ituci*. Investigación y socialización» (PID2019-105376GBC43/AEI/10.13039/501100011033; investigadores principales: Ángel Ventura Villanueva y Sebastián Vargas Vázquez) e «*Italica Adrianea: la Nova Urbs*. Análisis arqueológico del paradigma urbano y su evolución, y contrastación del modelo» (PID2020-114528GB-I00, ERDF; investigador principal: José Beltrán Fortes), concedidos por el Ministerio de Ciencia e Innovación-Agencia Estatal de Investigación.

Figura 2. Plano de la casa y peristilo (Amores 2022).

Figura 3. Detalle de la galería sur (UE 219) con dibujo en rojo de las placas conservadas e indicación en gris de las marcas reconocibles de ubicación de placas perdidas (F. Amores).

crustae no es ordenada sino aleatoria, aunque densa; que concentra una amplia gama de materiales marmóreos (Amores y Becerra 2022), una parte de ellos aún *in situ*; y que su cronología, a partir del estudio de los materiales, especialmente de buenos ejemplos de cocina y vajilla africanas, TSA A y A/D, se enmarca claramente a partir del último tercio del siglo II. En concreto, contamos con las formas Hayes 23, Hayes 196 y Hayes 5-18, Hayes 9A y Hayes 27, siendo este último ejemplar el que aporta una datación más tardía, entre 160 y 220.

El pavimento, *opus scutulatum* con fondo de *opus signinum* en la clasificación de C. Balmelle *et al.* (2002: 159, pl. 103) y pavimento de inserciones lapídeas sobre base de mortero, concretamente de *crustae* desperdigadas sin orden aparente en la de E. Pérez Olmedo (1996: 146-149),² se configura a partir de una superficie lisa y pulida de mortero de cal con trozos de cerámica machacada en la que se incrustan, de modo aleatorio y sin seguir un orden lógico, fragmentos de mármoles de distintos colores y formas y tamaños no superiores a 25 cm; en algunos casos, con los lados cortados de forma irregular y, en menor medida, de corte

geométrico completo (figura 4). Se encuentra solando tres de las cuatro galerías del gran peristilo de la casa, contrastando claramente con el sector que suela el pasillo este, que no posee inserciones marmóreas, y sobre todo con los suelos que pavimentan las ricas habitaciones que se abren y distribuyen en torno al peristilo.

De gran interés es, además, el análisis de la base o cama del pavimento que, en general, denota cierta solidez, mostrando un *statumen* generado sobre un relleno de tierra vertido sobre los niveles naturales con objeto de acondicionar y nivelar el terreno; compuesto de cantos rodados, fragmentos de ladrillo y ánfora y un considerable número de piezas marmóreas reutilizadas, con tamaños que por lo general oscilan entre 5 y 15 cm (figura 5). Pertenecen a distintas tipologías y procedencias, con formas y cortes que permiten intuir que muchas de ellas iban destinadas a configurar un *opus sectile* que nunca se elaboró o que proceden de otro pavimento previamente destruido, sin olvidar la posibilidad de que se pudiera tratar de piezas de descartes de algún taller. La existencia de restos de un revestimiento de pintura mural anulado por el zócalo de mármol rosa de Sintra, que circunda y limita el pavimento estudiado, nos indica que este corresponde a una reforma y no se advierte traza alguna del pavimento anterior.

En la configuración de la totalidad del pavimento destaca, asimismo, la presencia de la capa más superfi-

² Para cuestiones de nomenclatura sobre este tipo de pavimento y sobre el *opus signinum*, véanse, entre otros, Blake (1930: 7-160), Gioseffi (1975: 23-38), Pérez Olmedo (1997: 48-51), Guidobaldi (2016: 27-48), Vassal (2016: 95-119) y Puche (2019: 5-24).

Figura 4. Detalle del pavimento con algunas *crustae* de mármol blanco *in situ*, bandeado gris, *lumachella carnina* y *giallo antico*.

cial o *nucleus*, vertida directamente sobre el *statumen* y de unos 8 cm de grosor, compuesta por mortero de cal y abundantes trozos de cerámica cuyo tamaño más destacado oscila entre 1 y 4 cm aproximadamente. El color pajizo y, sobre todo, el rojo de la terracota de este componente resaltan visualmente en el acabado y pulido final, añadiendo, de forma intencionada según creemos, un fondo de notas de color tanto en las galerías con *crustae* de mármol como en la lisa.

Con respecto al acabado final de los sectores del pavimento con incrustaciones lapídeas, es destacable la amplia variedad de tipos marmóreos que concentra, de distintos colores y de procedencia diversa, tanto foránea como de dentro de la península ibérica. Sobresalen, en este sentido, el mármol africano, el *giallo antico*, el *portasanta*, el *rosso antico*, el Borba-Estremoz, un blanco bandeado con vetas grises procedente seguramente de Almadén de la Plata, la *lumachella carnina* y otros cuyo origen no se ha podido establecer (Amores y Becerra 2022). En la cama del pavimento se documentan además otras variedades de gran interés, como *verde antico* y blanco alabastrino procedente de Almadén de la Plata.³ Como en otros casos, este conjunto es

fiel reflejo de la importancia del mármol en Itálica y de la amplia gama y variedad de materiales que estuvieron presentes en esta lustrosa ciudad.

Se trata de un pavimento de sumo interés que, por sus propias particularidades y por la fecha en la que se enmarca, podría interpretarse como una auténtica rareza en el contexto de la Itálica del siglo II, teniendo en cuenta, principalmente, que este tipo de suelos se fecha en general con anterioridad a dicha centuria.

Según Pérez Olmedo, en España el modelo se documenta en *Celsa* (Zaragoza), *Contrebia Belaisca* (Zaragoza), Cabo de Palos (Murcia), conformando pavimentos que se fecharían antes de mediados del siglo I a. C., y en *Carthago Nova* y *Clunia* se datan en un momento avanzado del siglo I. Esta última cronología resulta compleja para dicha autora al afirmar que ese tipo de pavi-

³ Se trata de un mármol peculiar detectado con profusión en esta casa, tanto en zócalos como reutilizado formando parte de cimentaciones de muros y este pavimento. Desconocido hasta estas excavaciones, ha sido caracterizado en una primera fase por Esther Ontiveros, del Laboratorio de Geología del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, y seguimos trabajando para un estudio más profundo.

Figura 5. Detalle de la cama del pavimento.

mentos no rebasa el cambio de era en el área itálica (Pérez Olmedo 1996: 148-149). Lo mismo sucede con dos ejemplares documentados en Comuña (Álava), que se adscribirían a un momento tardío, por lo que interpreta que se trataría más bien de las camas o bases de pavimentos marmóreos y no de pavimentos acabados (Pérez Olmedo 1996: 149). Es obvio que la autora se ciñe al estado de la cuestión del momento. Nuevos descubrimientos⁴ y estudios más recientes, entre los que destacan los que estamos desarrollando sobre los pavimentos de Itálica, confirman que en Hispania el modelo no solo rebasa los límites del cambio de era, sino que se adentra, como mínimo, hasta el último tercio del siglo II, centuria en la que, según la autora, este tipo de pavimentos desaparece completamente (Pérez Olmedo 1996: 162).

⁴ Véase un interesante ejemplar documentado en *Ilipa Magna* (Alcalá del Río, Sevilla), fechado en un momento impreciso a partir de la segunda mitad del siglo I (Prados Pérez *et al.* 2015: 147-148).

El pavimento se circunscribe a un modelo formal y tipológico claramente extendido que encuentra sus precedentes más notorios en Roma, Pompeya y Herculano, así como en otros lugares del mundo romano. Diferentes autores recogen distintos ejemplos sujetos a diversas variantes, con fragmentos lapídeos de formas regulares o irregulares, con distribución aleatoria u ordenada de las piezas, con fondo de mortero o teselado, etc., según los casos (Barker *et al.* 2013: 124-134; Barker y Clayton Fant 2019; Cline 2019; Morricone 1971, 1980; Morricone y Scrinari 1975; Vassal 2006, 2016: 95-119).

CONCLUSIONES

Nos encontramos, por tanto, con un tipo de suelo cuyo uso más extendido se registra en cronologías tempranas anteriores al cambio de era, momentos en los que adquiere gran importancia (Vassal 2016: 116); pero

en el caso de Itálica observamos que se adentra, como mínimo, hasta avanzada la segunda mitad del siglo II, si es que realmente alguna vez se interrumpió su uso. Si esto último fue así, podríamos decir que asistimos al rescate o la recuperación de elementos y tradiciones antiguas, rememoración de los tipos tradicionales ya en desuso y que en cierto modo se vuelven a poner de moda, como ha documentado S. Vargas-Vázquez en Écija con la imitación de los pavimentos de mortero de cal con decoración teselada a través del mosaico de corte tradicional (Vargas-Vázquez 2014: 40-41).

En el contexto de la casa Demetrio de los Ríos, el pavimento contrasta claramente con aquellos otros que decoran las distintas salas que se abren al peristilo: tres espacios «triclinares» con las zonas para los lechos de teselas enmarcando un *opus sectile*, tres salones con mosaico en el otro lado y un gran *oecus* con *opus sectile* al fondo (figura 2). También contrasta con los ricos zócalos de *lumachella carnina* rosa de Sintra que revisten las propias galerías del pórtico, cuyos arranques se han conservado en diferentes puntos. Todo ello nos lleva a pensar que la elección de este tipo de suelo por parte del propietario no fue casual, sino que con él quizás pudo buscar la creación de cierta escenografía de con-

trastes por diversidad y contexto. La riqueza que manifiesta el resto de las estancias de la casa pone en evidencia, en cualquier caso, que el propietario, de haber querido, pudo solar todo el peristilo con un *opus sectile* al uso o, en su caso, con un simple suelo de mármol. La intención, en ese sentido, no es poner un pavimento menos rico o lujoso por falta de recursos económicos, sino que más bien podría responder a una elección meditada. Se persigue el uso de un tipo de pavimento que, corriente en momentos tempranos, es rescatado como elemento de tradición, pues no solo se documenta en esta casa, sino que también lo encontramos en la casa de la Cañada Honda en Itálica. El juego de notas dispersas de color que ofrece la combinación de las *crustae* de mármol y los puntos de terracota en las galerías más selectas del peristilo, aquellas que se abren a los salones, sugiere una relación escenográfica con el *viridarium* central. En este se ofrece la vegetación natural eligiendo para las galerías un simulacro de tapete de prado florido, constituyendo todo ello un ambiente refinado de evocaciones naturales asociadas a los espacios abiertos, en contraste con los espacios cerrados donde se concentran composiciones más artificiosas y diferenciadas por la funcionalidad.

BIBLIOGRAFÍA

- AMORES CARREDANO, F. 2022. La casa del Patio Rodio/Demetrio de los Ríos, de Itálica. Nuevas perspectivas de interpretación. En *Itálica Adrianea. Nuevas perspectivas, nuevos resultados*, eds. J. M. Cortés Copete, F. Lozano Gómez y C. Alarcón Hernández, pp. 217-239. Roma: L'Erma di Bretschneider.
- AMORES CARREDANO, F.; D. BECERRA FERNÁNDEZ. 2022. *Marmora* de la Casa Demetrio de los Ríos de Itálica (Santiponce, Sevilla). En *Tituli, Imagines, Marmora. Poder y prestigio en mármol. Homenaje a Isabel Rodá = Anejos de AEspA 94*, eds. D. Gorostidi Pi y M. A. Gutiérrez García, pp. 497-508. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- BARKER, S. J.; J. CLAYTON FANT. 2019. Chapter 18: Lithic Decoration: Sources, Styles, Repairs, and Spoliation. En *Oplontis: Villa A ("of Poppaea") at Torre Annunziata, Italy. Volume 2. The Decorations: Painting, Stucco, Pavements, Sculptures*, eds. J. R. Clarke y N. K. Muntasser. Nueva York: American Council of Learned Societies. <<https://hdl.handle.net/2027/heb.90048>>.
- BARKER, S. J.; J. CLAYTON FANT; C. A. WARD. 2013. Relazione preliminare sulla decorazione marmorea alle Ville Arianna e San Marco, *Stabiae*. *Rivista di Studi Pompeiani* 24: 124-134.
- BLAKE, M. 1930. The Pavements of the Roman Buildings of the Republic and the Early Empire. *Memoirs of the American Academy in Rome* 8: 7-160.
- CLINE, L. 2019. Chapter 22: Catalogue of the Pavements. En *Oplontis: Villa A ("of Poppaea") at Torre Annunziata, Italy. Volume 2. The Decorations: Painting, Stucco, Pavements, Sculptures*, eds. J. R. Clarke y N. K. Muntasser. Nueva York: American Council of Learned Societies. <<https://hdl.handle.net/2027/heb.90048>>.
- GIOSEFFI, D. 1975. Terminologia dei sistemi di pavimentazione nell'Antichità. *Antichità Altoadriatiche* 8: 23-38.
- GUIDOBALDI, F. 2016. La terminologia antica dei revestimenti pavimentali e parietali, le deformazioni diacroniche e le moderne convenzioni dell'AISCOM e del TESS. En *Per un "corpus" dei pavimenti di Roma e del Lazio*, eds. C. Angelelli y S. Tortorela, pp. 27-48. Roma: Sapienza Università Editrice.

- MAÑAS ROMERO, I. 2010. *Pavimentos decorativos de Itálica (Santiponce Sevilla). Un estudio arqueológico*. BAR International Series 2081. Oxford.
- MAÑAS ROMERO, I. 2011. *Mosaicos romanos de Itálica (II)*. Corpus de Mosaicos Romanos de España 13. Madrid-Sevilla: CSIC-Universidad Pablo de Olavide.
- MORRICONE, M. L. 1971. *Mosaici Antichi in Italia. Studi monografici. Pavimenti di Signino repubblicani di Roma e dintorni*. Roma: Istituto Poligrafico dello Stato.
- MORRICONE, M. L. 1980. *Scutulata pavimenta*. Roma: L'Erma di Bretschneider.
- MORRICONE, M. L.; V. SCRINARI. 1975. *Mosaici Antichi in Italia. Regione prima. Antium*. Roma: Istituto poligrafico dello Stato.
- PARLADÉ, A. 1934. *Excavaciones en Itálica. Campañas de 1925 a 1932. Memorias*. Madrid: Junta Superior del Tesoro Artístico, Sección de Excavaciones.
- PÉREZ OLMEDO, E. 1996. Pavimentos romanos con inserciones lapídeas: análisis evolutivo y ensayo tipológico aplicados a la muestra hispana. *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología* 62: 143-172.
- PÉREZ OLMEDO, E. 1997. Sobre terminología clásica aplicada al *sectile*. *Faventia* 19/1: 43-54.
- PRADOS PÉREZ, E.; S. GARCÍA-DILS DE LA VEGA; O. RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ; Á. FERNÁNDEZ FLORES. 2015. Evidencias recientes de *domus* en *Ilija* (Alcalá del Río, Sevilla): viejos mosaicos en nuevos contextos urbanos. *Habis* 46: 127-154.
- PUCHE FONTANILLES, J. M. 2019. Perversiones i versiones, en Arqueología, de la terminología técnica latina. El caso del *opus signinum*. *Revista Otarq* 4: 5-24.
- VARGAS-VÁZQUEZ, S. 2014. *Diseños geométricos en los mosaicos de Écija (Sevilla)*. BAR International Series 2654. Oxford.
- VASSAL, V. 2006. *Les pavements d'opus signinum. Technique, décor, fonction architecturale*. BAR International Series 1472. Oxford.
- VASSAL, V. 2016. *Opus signinum, terrazzo, mortier et béton de sol: un état de la question*. *Journal of Mosaic Research* 9: 95-119.